

TUNGA E A PEDAGOGIA POÉTICA DA ESCOLA DE ARQUITETURA DE VALPARAÍSO, CHILE (1960–1970)

CAVALCANTE, JULIA

Universidade Federal do Rio de Janeiro

julia.andrade@fau.ufrj.br

RESUMO

Atualmente há uma vasta fortuna crítica sobre a obra de Tunga (1952–2016), mas pouco se investigam aspectos menos conhecidos de sua formação, especialmente aqueles vividos na juventude, fora do Brasil. Entre essas experiências, destaca-se seu contato com a Escola de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, cuja pedagogia, desde meados dos anos 1960, integra poesia, artes visuais e arquitetura por meio de Atos Poéticos, Travessias e da *Ciudad Abierta*, espaço experimental habitado e construído coletivamente. Em entrevistas e manuscritos, Tunga reconhece o impacto dessa vivência, descrevendo Valparaíso como um ambiente de profunda integração entre arte, arquitetura e poesia. Em uma de suas anotações, afirma que “a arquitetura tem como princípios aqueles mesmos que regem a poesia”, síntese tanto de sua experiência pessoal quanto do fundamento pedagógico da escola. Embora mencionada em fontes como Spinelli (2016), Lampert (2020) e Lopes Torres & Machado Silva (2023), essa relação permanece pouco explorada. A pesquisa em desenvolvimento utiliza principalmente o arquivo do artista no Instituto Tunga, composto por cadernos, manuscritos, correspondências, registros audiovisuais e documentos pessoais, onde se encontram evidências de sua participação em atividades da escola e de vínculos com seus professores e colegas. Complementarmente, recorre-se ao Arquivo Histórico José Vial Armstrong, da própria PUCV. A análise apoia-se em três referenciais teóricos: a “biografia intelectual” de François Dosse, que compreende vida e obra como dimensões entrelaçadas; o “biografema” de Roland Barthes, orientado à busca de fragmentos significativos; e a noção de “Nebulosas”, de Margareth da Silva Pereira, que permite lidar com lacunas e emaranhados na construção de uma cronologia formativa. O objetivo é discutir Tunga como artista e arquiteto em trânsito, destacando seus intercâmbios educacionais nas Américas. Pergunta-se quais registros ele deixou sobre a escola, que redes estabeleceu e como práticas pedagógicas chilenas dos anos 1960 e 1970 reverberam em sua obra. O estudo busca, assim, iluminar uma faceta pouco conhecida de sua trajetória e evidenciar como a experiência chilena contribuiu para sua visão integrada de arte, arquitetura e poesia.

Palavras-chave: TUNGA, ESCOLA DE ARQUITETURA DE VALPARAÍSO (CHILE), PEDAGOGIA POÉTICA

1. INTRODUÇÃO

O artista brasileiro Tunga (1952–2016), cujo nome é Antônio José de Barros Carvalho e Mello Mourão, é uma das figuras mais representativas da arte contemporânea brasileira. Sua trajetória foi marcada por inúmeras exposições no Brasil e no exterior, consolidando-se como referência internacional. Sua produção, centrada principalmente em instalações e desenhos, articula múltiplos campos do saber, como a literatura, a filosofia, a psicanálise e a poesia, revelando uma obra profundamente intelectual e sensorial. Primeiro artista contemporâneo brasileiro a expor no Museu do Louvre, Tunga também participou de importantes mostras internacionais, como a Bienal de Veneza, a Documenta de Kassel, a Bienal de Havana e a Bienal de Lyon. Ao entrelaçar erudição e experimentação, Tunga construiu um universo simbólico singular, no qual arte e pensamento se tornam dimensões inseparáveis de uma mesma experiência poética.

No final dos anos 1960, durante o exílio de seu pai no Chile, o poeta Gerardo Mello Mourão, Tunga teve o primeiro contato com a Escola de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, na qual Gerardo lecionou, e com a *Ciudad Abierta*, em Ritoque. Partindo desta relação do artista com a Escola de Arquitetura de Valparaíso, o objetivo é discutir a biografia de um artista-arquiteto em trânsito, a partir de seus intercâmbios educacionais e criativos nas Américas. Não se trata de afirmar um ponto de origem, mas de compreender como essa experiência integrou-se ao seu processo criativo como fragmento de um percurso mais amplo. A investigação busca responder: que registros o próprio artista deixou sobre a Escola? Que redes estabeleceu entre Brasil e Chile? Em que medida práticas pedagógicas dos anos 1960–70 se refletem em sua produção?

2. INTERCÂMBIOS EDUCACIONAIS E CRIATIVOS NAS AMÉRICAS

Sobre o contexto em que surge a pedagogia da Escola de Arquitetura de Valparaíso, em meio aos movimentos de contestação ao racionalismo e ao modernismo, emergiram na América Latina práticas acadêmicas que se distanciaram dos modelos estabelecidos nos centros europeu e norte-americano. Nesse cenário, a Escola de Arquitetura e Design da PUC de Valparaíso destacou-se como um espaço de experimentação frente aos paradigmas tradicionais do ensino da arquitetura. Ao incorporar a poesia como elemento fundamental do processo criativo, a Escola propôs novas formas de compreender e exercer o fazer arquitetônico.

Foi em 1952 que ocorreu uma reformulação da Escola de Valparaíso com a implementação de uma nova proposta pedagógica. E logo após, a primeira Travesía de Amereida acontece em 1965 e antecede dois acontecimentos decisivos, em 1967: a Reforma Universitária e a publicação do poema Amereida. Esses eventos marcam uma virada na história da Escola e dão origem, no início dos anos 1970, à *Ciudad Abierta*, concebida como um espaço de experimentação artística, de convivência e de trabalho coletivo que permanece ativo até hoje. Nesse mesmo período, são criadas as carreiras de design gráfico e design industrial, fundamentais para compreender a estrutura e o funcionamento contemporâneo da Escola.

Assim, a Escola desenvolveu um modelo pedagógico singular, fundamentado na integração entre poesia, artes visuais e arquitetura. Nesse contexto, o ensino da arquitetura é atravessado pela poesia, no site da instituição,

encontram-se diversos textos que ressaltam o papel da poesia na formação do arquiteto (Figura 1). Trata-se de uma pedagogia que permanece viva até hoje. Seus pilares incluem os Atos Poéticos, exercícios coletivos que propõem experiências sensoriais, simbólicas e poéticas do espaço; as Travessias, percursos formativos pela América Latina; e a vivência na *Ciudad Abierta*, campus experimental criado por professores, arquitetos, artistas e poetas para habitar e construir coletivamente. Sobre a origem desses atos, Meurer descreve:

Os atos poéticos trabalhados na Escola tinham como inspiração os atos realizados pelos artistas surrealistas, e tinham como objetivo propiciar interpretações intuitivas dos espaços e das experiências. Em alguns casos, os alunos eram incentivados a recitar seus próprios poemas nas ruas e atuar no cotidiano da cidade como promotores da poesia. Rapidamente estes exercícios da Escola de Arquitetura ganharam novas proporções e passaram a conformar pequenos recitais, performances, leituras de poesia em grupos e até torneios entre os estudantes.¹

Accedemos a los oficios desde una vinculación permanente con la poesía, que alimenta e ilumina el sentido íntimo de la creatividad en cada cual.

Figura 1. Exemplos de práticas pedagógicas realizadas na escola e sua dimensão poética. Fonte: Arquivo Histórico José Vial Armstrong, *Escuela de Arquitectura y Diseño*, PUCV.

Assim, por meio de seu pai, Gerardo, que lecionava na universidade e morava com a família na mesma rua que outros professores, Tunga teve contato direto com as práticas pedagógicas da Escola de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV) e, de modo particular, com a *Ciudad Abierta*. Em entrevistas e manuscritos, o próprio Tunga reconhece o impacto dessa experiência em sua trajetória, referindo-se à Escola de Valparaíso como um espaço de profunda integração entre arquitetura, poesia e música. Em suas memórias:

Foi uma época maravilhosa, porque no exílio [Gerardo] esteve envolvido em uma universidade no Chile que é a católica de Arquitetura. E era uma universidade muito particular que foi fundada por poetas e arquitetos, eles estabeleceram que a arquitetura tinha que passar pela poesia. Diferente da maior parte da arquitetura que não é. E eu vivi muito intensamente esse tipo de coisa poética no Chile naquele momento.²

Tunga menciona o contato com essa escola experimental, fundada por poetas, onde se aprendia arquitetura fazendo arquitetura. Ele descreve essa experiência como uma vivência radical de integração entre artes, música e arquitetura, ressaltando que a arquitetura passava pela poesia, algo que viveu intensamente. Segundo arquivos do próprio artista, em 1973 Tunga esteve no Chile realizando uma exposição no Instituto de Arte de Valparaíso. Ao consultar documentos desse ano no Arquivo Histórico José Vial Armstrong, foi possível identificar registros de sua participação em uma *phalene* liderada por Godofredo Iommi (Figura 2). Nessas imagens, Tunga aparece junto a outros alunos segurando um manto xadrez.

Figura 2. *Phalène*, de los Proyectos de Título II – 32. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong, *Escuela de Arquitectura y Diseño*, PUCV.

Em 2010, Tunga recebeu uma correspondência de Nano Cruz, filho de Alberto Cruz (Figura 3), na qual o amigo rememora um episódio registrado nas fotografias de 1973: um dia em que Tunga, ao lado de Godo, banhava-se nas frias águas do Pacífico. A lembrança, carregada de afeto, evoca não apenas a convivência entre eles, mas também a atmosfera de experimentação e comunhão que marcavam aquelas práticas pedagógicas.

Querido Tunga: 2 / Sept / 10

Aún recuerdo a Mello Mourao
caminando a viva voz con godo,
y a ti con tu hermano Gonzalo
bañándose en las frías aguas
del Pacífico.

Figura 3. Correspondência recebida por Tunga de Nano Cruz. Fonte: Arquivo do Instituto Tunga.

Em outra de suas lembranças, Tunga evoca memórias que podem também ser associadas aos registros fotográficos encontrados, nos quais aparecem o mar, a praia e as palavras de Nano Cruz:

Tínhamos contato com a escola de arquitetura de “Viña del Mar Val Paraíso”, um grupo de poetas que tinha fundado essa escola, extremamente experimental, onde se ensinava arquitetura fazendo-se arquitetura. Eles tinham um terreno avançado da escola, uma imensa praia, mais ou menos como a Barra da Tijuca, onde os estudantes não tinham prazo para se formar. Eles iam para lá construir suas próprias casas, construían a ágora, construían o palácio da musa. Então, essa experiência, que era uma experiência radical de ligação da poesia com as artes visuais, com a música, com a arquitetura.³

Nesse sentido, as informações e registros do próprio artista revelam aspectos significativos sobre essa escola. As lembranças de Tunga sintetizam não apenas sua experiência pessoal, mas também o fundamento pedagógico da instituição chilena. Sua relação com Valparaíso, até então pouco discutida nos estudos sobre sua obra, mostra-se, portanto, uma vivência formativa fundamental em sua construção poética.

3. ENTRE ATOS POÉTICOS E INSTAURAÇÕES

A partir das experiências apresentadas, podemos observar de que modo e em que medida as práticas pedagógicas dos anos 1960 e 1970 em Valparaíso se refletem na produção de Tunga. A partir da década de 1990, Tunga passou a utilizar o termo Instauração para se referir às experiências que vinha realizando. Elas podem ser descritas como um tipo de ação artística que transcende a escultura ou a instalação tradicional, envolvendo a criação de situações em que objetos e seres humanos participam de uma espécie de experiência poética. Esse conceito, central na obra de Tunga, pode ser compreendido como um processo de criação e transformação que visa instaurar uma nova realidade ou experiência. Para Tunga, a obra de arte não é um

objeto fixo ou isolado, mas algo em constante transformação, que envolve o espectador em um processo ativo. Tunga declarou:

Acho que é fundamental a presença dos humanos na obra de arte enquanto obra de arte para obra de arte e através dela. Se havia uma atitude passiva outrora, que se olhava a pintura e se integrava àquela cena com os olhos através do olhar ou do pequeno gesto. Hoje é claro que é possível que isso tome uma dimensão muito maior, que não seja só o olhar. Seja o olhar, o cheiro, a percepção, o movimento, e que essa obra seja composta por essa coisa que está em volta, que é o chamado receptor. Experimental uma obra não é mais através do olhar, é através do corpo como uma totalidade onde os sentidos fazem sentir. Então, se as obras estão direcionadas, estão pensadas para um corpo que percebe enquanto testemunha, há de se pensar esse corpo como uma coisa integral, como uma coisa inteira, múltipla e inteira. E acho que as obras são pensadas para essa multiplicidade, para essa diversidade.⁴

O conceito de Instauração, sob a perspectiva de Tunga, foi profundamente analisado por diversos críticos, autores e pesquisadores. Entre eles Lisette Lagnado (2001), André M. Monteiro (2011), Viviane Matesco (2013), Suely Rolnik (1997; 2001; 2011), Vanessa S. D. Sousa (2023; 2024) e Maria E. Capotorto (2024). Embora esses estudos não partam diretamente da experiência de Tunga com a Escola de Arquitetura de Valparaíso, constituem trabalhos fundamentais para compreender os múltiplos significados e desdobramentos da noção de Instauração. Neste artigo, porém, não se pretende retomar essas análises já estabelecidas. O foco aqui é destacar um aspecto ainda pouco explorado: como as práticas pedagógicas de Valparaíso nos anos 1960 e 1970, em particular os Atos Poéticos, se refletem na produção de Tunga, sobretudo nas Instaurações, quando consideramos as proximidades conceituais e práticas entre ambos (Figura 5).

Figura 5. Semelhanças entre Atos Poéticos (anos 1960–1970) e Instaurações (anos 1990–2000). Comparação produzida pela autora. Fontes: Archivo Histórico José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, PUCV, e Arquivo do Instituto Tunga.

Entre essas semelhanças, destacam-se as experiências coletivas e sensoriais: ambos envolvem o público de forma ativa, fazendo com que o espectador deixe de ser apenas um observador e se torne parte integrante do processo criativo, contribuindo para a situação instaurada. Trata-se de uma prática dinâmica e relacional, que rompe as barreiras tradicionais entre artista, obra e público. Além disso, o aspecto sensorial e o diálogo com o espaço são também centrais: a experiência poética combina elementos visuais, sonoros e táteis para criar uma atmosfera única, o que é essencial para a percepção do espaço e das relações que se estabelecem durante a experiência.

Outro ponto de similitude é a primazia da poesia: em ambos os casos, a poesia orienta e dá sentido à experiência, funcionando como fio condutor que articula corpo, espaço e participação do público. Focando exclusivamente na prática poética, central tanto nas Instaurações de Tunga quanto nos Atos Poéticos de Valparaíso, percebe-se uma forte dimensão poética em ambas as abordagens.

As experiências em Valparaíso, que envolviam a proposição de arquiteturas experimentais, eram essencialmente atravessadas pela poesia, como reafirma Gabriela Machado: “Os atos fundantes dessa Escola ampliam o entendimento e concepção da arquitetura como ato poético e, por extensão, como possibilidade de práticas autônomas às estruturas de ensino e poder daquele momento”.⁵

Da mesma forma, Tunga em suas Instaurações se colocava como o poeta portador da festa da condição humana, instaurando fenômenos que emergem da vida, cuja dimensão poética é acessada e revelada através dele, expandindo-se ao coletivo no ato. Sobre a centralidade que a poesia assume nos Atos realizados em Valparaíso, particularmente através de Godofredo Iommi:

Iommi propôs e provocou uma poesia feita por todos, obedecendo o axioma de Lautréamont. Atos desenvolvidos na vida, envolvendo as paisagens cotidianas, nos quais participam todos ou qualquer um. [...] Essa poiesis se entende como a possibilidade de fazer aparecer, criativamente, algo que antes não existia. E esse jogo de aparecimento pode ser exercido em qualquer ofício.⁶

Ao longo de sua carreira, Tunga frequentemente partiu da poesia para a materialidade de suas Instaurações e instalações. Entre elas, podem ser citadas obras como *Gravitação Magnética*, *True Rouge*, *100 Rede*, *Tereza* e *Pequeno Milagre*, que seguem essa lógica de partir de poemas como ponto de partida (Figura 6). Nessas Instaurações, a poesia funciona como elemento central, como chave que instaura e dá início a uma situação, neste caso, de natureza poética, de forma análoga aos Atos Poéticos realizados em Valparaíso.

GRAVITAÇÃO MAGNÉTICA, 1987.

TRUE ROUGE, 1997.

TEREZA, 1998-2001

100 REDE, 1997.

PEQUENO MILAGRE, 2002.

Figura 6. Exemplos de Instaurações de Tunga e das poesias que as acompanham. Fonte: Arquivo do Instituto Tunga.

Ainda em suas palavras "Acho que numa performance ou numa instalação - prefiro chamar de instauração - produzimos algo efetivo, instaura-se algo, há uma espécie de fenômeno.⁷ Fala que pode ser assim complementa ainda Meurer através de Luza Cornejo acerca do Ato Poético:

[...] uma poética que abandona a página e se transforma em um ato que irrompe da vida e da extensão, trazendo o que nomeia como a festa consoladora; o poeta portador da festa da condição humana. Assim surge o ato poético, a Phalène, uma poética que se consuma a si mesmo no ato, todo o que nele se produz é uma doação.⁸

Sobre o protagonismo da poesia enquanto prática, Tunga já havia declarado, em entrevista a Ruth Chindler em 2014: "Eu acho que a função central da poesia e da arte não está necessariamente ligada a esse lugar onde a arte acontece institucionalmente; ela está ligada à experiência da subjetividade, à experiência da multiplicidade do sujeito, que somos nós."⁹

Essa afirmação reforça a compreensão da poesia como elemento gerador e estruturante em sua obra: não se trata apenas de uma linguagem estética, mas de uma prática que ativa a experiência sensível e coletiva, conectando corpo, espaço e percepção. Nesse sentido, a poesia deixa de ser um objeto contemplativo e passa a operar como força criativa que instaura experiências, tanto nas Instaurações de Tunga quanto nos Atos Poéticos de Valparaíso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou demonstrar os caminhos e paralelos na trajetória de Tunga, em particular como suas Instaurações dialogaram, em grande medida, com experiências configuradas no Chile durante sua juventude. A noção de consumação/instauração de um ato e de uma situação que celebra a presença de um corpo em

coletividade, exercitando sua sensibilidade poética em toda a potencialidade e profundamente presente nas práticas pedagógicas de Valparaíso, reverberou de forma significativa na obra de Tunga.

Além do papel central e constitutivo da poesia, presente tanto nos Atos Poéticos realizados na Escola de Arquitetura de Valparaíso quanto nas Instaurações de Tunga, outras semelhanças conceituais e práticas puderam ser identificadas nesses dois polos de produção. Entre elas, destacou-se a participação ativa do coletivo e o diálogo sensorial com o espaço: nos Atos Poéticos, a presença de numerosos alunos era essencial para a realização das proposições, enquanto Tunga também buscava engajar o público, frequentemente transformando-o em parte da obra. Outro ponto convergente foi a experiência sensorial, com o convite à interação e à reflexão sobre a vivência do espaço e a materialidade que o circunda. O elo mais evidente entre essas experiências foi, sem dúvida, a centralidade da poesia.

Este recorte de eventos na trajetória de Tunga mostrou como sua prática poética se aproximou de experiências configuradas durante sua formação, atravessada por influências do Chile e pela presença significativa de seu pai, Gerardo. A partir desses elementos, o trabalho buscou demonstrar que Tunga concebeu sua produção artística como prática e ato poético, manifestados tanto nas palavras de suas poesias quanto nas Instaurações que delas nasciam. Para o artista, esses elementos eram indivisíveis: o contato com as pedagogias de Valparaíso, somado às redes que estabeleceu e às inúmeras vivências ao longo de sua carreira, constituiu o núcleo de sua obra.

Em síntese, ao abordar os encontros e ressonâncias entre Tunga e a pedagogia poética da Escola de Arquitetura de Valparaíso, esta pesquisa buscou iluminar uma faceta menos conhecida do artista, revelando como a experiência vivida em solo chileno reverberou em sua trajetória, não reduzindo a obra a esse período, mas evidenciando a importância desse recorte para compreender sua visão singular de arte, arquitetura e poesia como campos profundamente interligados.

5. NOTAS

¹ Clara Machado Meurer e Euler Júnior. (Salvador: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2018), 617.

² "Entrevista ao Al Jazeera. One on One - 2010". Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=0lwKc4dh6PO>

³ Tunga. "Entrevista realizada em 2003" Em O papel da crítica na formação de um pensamento contemporâneo de arte no Brasil na década de 1970, ed Fernanda Lopes Torres e Martha Telles Machado Silva. (Rio de Janeiro: NAU, 2023), 583.

⁴ Tunga. "Entrevista em 'O Espaço é do Artista', com Ruth Chindler - 2014". Partes 1 e 2. Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=1zhN5avjgRo&t=1424s> <https://www.youtube.com/watch?v=jktNJWanPnU>

⁵ Clara Machado Meurer. (São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020), 159.

⁶ Reyes apud Clara Machado Meurer. (São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020), 122.

⁷ Tunga. (Rio de Janeiro: Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 2009), 168.

⁸ Cornejo apud Clara Machado Meurer. (São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020), 122.

⁹ Tunga. "Entrevista em 'O Espaço é do Artista', com Ruth Chindler - 2014". Partes 1 e 2. Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=1zhN5avjgRo&t=1424s> <https://www.youtube.com/watch?v=jktNJWanPnU>

6. REFERÊNCIAS

- Barthes, Roland. *A câmara clara*. Brasil, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- Dosse, François. *O desafio biográfico: escrever uma vida*. Brasil, São Paulo: EDUSP, 2009.
- Jacques, Paola; Pereira, Margareth. *Nebulosas do pensamento urbanístico: tomo I – modos de pensar*. Brasil, Salvador: Edufba, 2018.
- Lampert, Catherine. *Tunga*. Brasil, São Paulo: Cosac Naify, 2020.
- Meurer, Clara Machado. *Paisagem e poética: um estudo sobre criação e ensino de arquitetura a partir da experiência da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso*. Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020.
- Meurer, Clara Machado; Júnior, Euler. "Ciudad Abierta: uma paisagem vivenciada." Em *Anais: Arquitetura e Urbanismo no Brasil: crises, impasses e desafios*. Salvador: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2018.
- Pereira, Margareth, et al. "Thinking through nebulae, the places of language." *Cadernos PROARQ* 1, no. 43 (2024): 187–224.
- Spinelli, João J. "Tunga fez da arte um experimento de liberdade." *Jornal da USP*, São Paulo, 2016.
- Teixeira, Carlos M. "Cooperativa Ciudad Abierta, Chile." *Arquitextos*, São Paulo, no. 034.01, Vitruvius, março 2003. Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.034/652>
- Tunga. "Entrevista realizada em 2003" Em *O papel da crítica na formação de um pensamento contemporâneo de arte no Brasil na década de 1970*, editado por Fernanda Lopes Torres e Martha Telles Machado Silva. Rio de Janeiro: NAU, 2023.
- Tunga. "Entrevista". Em *Cadernos EAV 2009 – Encontros com Artistas*. Rio de Janeiro: Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV Parque Lage), 2009.
- Tunga. "Entrevista ao Ideógrafo – 2014. Parte 1". Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=zW1E5EE3o1c>.
- Tunga. "Entrevista ao Al Jazeera. One on One - 2010". Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=OlwKc4dh6PO>.
- Tunga. "Entrevista em 'O Espaço é do Artista', com Ruth Chindler - 2014. Partes 1 e 2. Acesso em 04 de setembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=1zhN5avjgRo&t=1424s>, <https://www.youtube.com/watch?v=jktnJWanPnU>

7. BIOGRAFIA

Historiadora da Arte e Pesquisadora. Doutoranda em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/FAU-UFRJ), Mestre em Arquitetura pela mesma instituição. Graduada em História da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA-UFRJ). É pesquisadora no Instituto Tunga, onde atua sobretudo no

desenvolvimento do "Tunga Catalogue Raisonné: The Two-Dimensional Works", publicado pelo Cahiers d'Art Institute. Foi pesquisadora assistente da exposição Tunga: Conjunções Magnéticas, realizada pelo Itaú Cultural e Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2021).